

MATEMATIKA DARSLARIDA NOAN`ANAVIY METODLARNI QO`LLASH SAMARADORLIGI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6563832>

Imomberdiyeva Feruza Qodirjanovna
Namangan viloyati tuman 21-maktab
Matematika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: *Maqolada matematika darslarida interfaol metodlardan foydalanish imkoniyatlari va afzalliklari xususida so'z yuritiladi.*

Kalit so'zlar: *maktab, ta'lim-tarbiya, interfaol, o'qituvchi, o'quvchi, ma'naviyahloqiy tarbiya dars, metod.*

O'qituvchilarning matematika fanlarini o'qitishda yo'naltirilgan darslar jarayonini noan'anaviy shakllarda tashkil etish, ta'lim jarayonini mukammal andoza asosida loyihalashga erishishi ta'lim oluvchilar tomonidan nazariy bilimlarning puxta, chuqur o'zlashtirilishi, ularda amaliy ko'nikma va malakalarning hosil bo'lishining kafolati bo'la oladi.⁹

Ta'lim jarayoni o'quv materialini mazmunini yoritishga xizmat qiluvchi muayyan mavzu bo'yicha nazariy va amaliy bilimlar majmuini ifoda etish imkonini beradi. Ta'lim mazmunida, shuningdek, o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilishi lozim bo'lgan tushuncha, ko'nikma hamda malakalarning hajmi ham o'z ifodasini topa olishi lozim. Zero, ta'lim mazmunining g'oyaviy jihatdan mukammalligi o'quvchilar tomonidan muayan bilim, ko'nikma va malakalarning o'zlashtirilish darajasi bilan belgilanadi. Buning samarasi o'quvchilar tomonidan ma'lum tushunchalarning o'zlashtirilishi, ko'nikma va malakalarning shakllanishini ta'minlovchi shartlarning ishlab chiqilganligida namoyon bo'ladi. Aynan darsning shakli, metod va vositalari ta'lim jarayonining muvaffaqiyatli ta'minlanishiga olib keladi. Ular yordami bilangina o'quv predmetining mavzusi borasidagi nazariy bilimlar o'quvchilarga uzatiladi, o'quvchilar tomonidan esa ushbu bilimlar qabul qilinadi. Dars mashg'uloti uchun eng maqbul deb topilgan shakl, metod va vositalarning belgilanishi ta'lim jarayonining qariyb 90 foizlik muvaffaqiyatini kafolatlaydi. Yangi, zamonaviy pedagogik texnologiyalarning asosiy mohiyati aynan mana shu bosqichda ochib beriladi. O'quvchilarni ijodiy izlanish, faollik, erkin fikr yuritishga yo'naltiruvchi ta'lim shakli, metod va vositalarining to'g'ri tanlanishi dars jarayonini samarali, qiziqarli, bahs-munozaralarga boy

⁹ Sherqulov. M . Ma'ruza matni dan, Toshkent: 2016. 18-b.

boʻlishi, ijodiy tortishuvlarning yuzaga kelishiga turtki beradi. Mana shu holatdagina oʻquvchilar tashabbusni oʻz qoʻllariga oladilar, oʻqituvchining zimmasida esa ularning faoliyatini maʼlum yoʻnalishga solib yuborish, umumiy faoliyatni nazorat qila olish, murakkab vaziyatlarda yoʻl-yoʻriq koʻrsatish, maslahatlar berish, hamda ular faoliyatini baholash kabi vazifalar qoladi. Zamonaviy taʼlimni tashkil etishga qoʻyiladigan muhim talablardan biri ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdir. Qisqa vaqt orasida muayyan nazariy bilimlarni oʻquvchilarga yetkazib berish, ularda maʼlum faoliyat yuzasidan koʻnikma va malakalarni hosil qilish, shuningdek, oʻquvchilar faoliyatini nazorat qilish, ular tomonidan egallangan bilim, koʻnikma va malakalar darajasini baholash oʻqituvchidan yuksak pedagogik mahorat hamda taʼlim jarayoniga nisbatan yangicha yondashuvni talab etadi. Pedagogik texnologiyalardan majburan foydalanish mumkin emas. Aksincha, tajribali pedagoglar tomonidan asoslangan yoki ular tomonidan qoʻllanilayotgan ilgʻor texnologiyalardan maqsadga muvofiq foydalanish bilan birga, ularni ijodiy rivojlantirish maqsadga muvofiqdir. Bugungi kunda oʻquvchilarning oʻquv va ijodiy faolliklarini oshiruvchi hamda taʼlim-tarbiya jarayonining samaradorligini kafolatlovchi pedagogik texnologiyalarni qoʻllash borasida katta tajriba toʻplangan boʻlib, ushbu tajriba asoslarini tashkil etuvchi metodlar interfaol metodlar nomi bilan yuritiladi. Matematika darslarida foydalaniladigan interfaol metodlardan bir nechtasining mohiyati va ulardan foydalanish usullarini koʻrib chiqamiz.

□Fikriy hujum□ metodi. Mazkur metod oʻquvchilarning darslar jarayonidagi faolliklarini taʼminlash, ularni erkin fikr yuritishga ragʻbatlantirish hamda bir xil fikrlash inertsiasidan ozod etish, muayyan mazvu yuzasidan rang-barang gʻoyalarni toʻplash, shuningdek, ijodiy vazifalarni hal etish jarayonining dastlabki bosqichida paydo boʻlgan fikrlarni yengishga oʻrganish uchun xizmat qiladi. □6x6x6□ metodi. □6x6x6□ metodi yordamida bir vaqtning oʻzida 36 nafar oʻquvchini muayyan faoliyatga jalb etish orqali maʼlum topshiriq yoki masalani hal etish, shuningdek, guruhlarning har bir aʼzosi imkoniyatlarini aniqlash, ularning qarashlarini bilib olish mumkin. Bu metod asosida tashkil etilayotgan mashgʻulotda har birida 6 nafardan ishtirokchi boʻlgan 6 ta guruh oʻqituvchi tomonidan oʻrtaga tashlangan muammoni muhokama qiladi. Belgilangan vaqt nihoyasiga yetgach oʻqituvchi 6 ta guruhni qayta tuzadi. Qaytadan shakllangan guruhlarning har birida avvalgi 6 ta guruhdan bittadan vakil boʻladi. Yangidan shakllangan guruh aʼzolari oʻz jamoadoshlariga guruhi tomonidan muammo yechimi sifatida taqdim etilgan xulosani bayon etib beradilar va mazkur yechimlarni birgalikda muhokama qiladilar. □Klaster□ metodi.

Klaster (g \square uncha, bog \square lam) metodi pedagogik, didaktik strategiyaning muayyan shakli bo \square lib, u o \square quvchilarga ixtiyoriy muammolar xususida erkin, ochiq o \square ylash va shaxsiy fikrlarni bemalol bayon etish uchun sharoit yaratishga yordam beradi. Mazkur metod turli xil g \square oyalar o \square rtasidagi aloqalar to \square g \square risida fikrlash imkoniyatini beruvchi tuzilmani aniqlashni talab etadi. \square Klaster \square metodi aniq ob \square ektga yo \square naltirilmagan fikrlash shakli sanaladi. Undan foydalanish inson miya faoliyatining ishlash tamoyili bilan bog \square liq ravishda amalga oshadi. Ushbu metod muayyan mavzuning o \square quvchilar tomonidan chuqur hamda puxta o \square zlashtirilguniga qadar fikrlash faoliyatining bir maromda bo \square lishini ta \square minlashga xizmat qiladi.¹⁰

Metod guruh asosida tashkil etilayotgan mashg \square ulotlar va o \square quvchilar tomonidan bildirilayotgan g \square oyalarning majmui tarzida namoyon bo \square ladi. Bu esa ilgari surilgan g \square oyalarni umumlashtirish va ular o \square rtasidagi aloqalarni topish imkoniyatini yaratadi. \square Zakovatli zukko \square metodi. Mavjud bilimlarni puxta o \square zlashtirishda o \square quvchlarning fikrlash, tafakkur yuritish layoqatlariga egaliklari muhim ahamiyatga ega. \square Zakovatli zukko \square metodi o \square quvchlarda tezkor fikrlash ko \square nikmalarini shakllantirish, shuningdek, ularning tafakkur tezliklarini aniqlashga yordam beradi. Metod o \square z bilimlarini sinab ko \square rish istagida bo \square lgan o \square quvchilar uchun qulay imkoniyat yaratadi. Ular o \square qituvchi tomonidan berilgan savollarga qisqa muddatlarda to \square g \square ri va aniq javob qaytara olishlari zarur. Savollarning murakkablik darajasiga ko \square ra har bir savolga qaytarilgan to \square g \square ri javob uchun ballar belgilanadi. Metod o \square quvchilar bilan yakka tartibda, guruhli va ommaviy ishlashda birdek qo \square llanilishi mumkin.¹¹ \square Charxpalak \square metodi. \square Charxpalak \square texnologiyasidan o \square quv mashg \square ulotlarining barcha turlarida, dars boshi va oxirida, biror bo \square lim tugatilganidan keyin, o \square tilgan mavzularni o \square zlashtirganlik darajasini baholashda, takrorlash, mustahkamlash, oraliq va yakuniy nazoratlarni o \square tkazishda foydalanish mumkin. Mashg \square ulotlarni yakka va guruh shaklida tashkil etsa bo \square ladi. Qolaversa, o \square z ichiga og \square zaki va yozma ish shakllarini qamragan holda turli mazmun va xarakterga ega mavzularni o \square rganishda ham asqotadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. \square Umumiy o \square rta ta \square limning davlat ta \square lim standartlarini tasdiqlash to \square g \square risida”gi qarori № 5
2. Ochilov M. Yangi pedagogik texnologiyalar. – Qarshi. Nasaf. 2010.

¹⁰ Ochilov M. Yangi pedagogik texnologiyalar. \square Qarshi. Nasaf. 2010. 332-b.

¹¹ Tolipov O \square . Q., Usmanboyeva M. Pedagogik texnologiya: nazariya va amaliyot. - Toshkent: \square Fan \square . 2015. 52-b.

3. Tolipov O'. Q., Usmanboyeva M. Pedagogik texnologiya: nazariya va amaliyot. - Toshkent: “Fan”. 2015.
 4. Sherqulov. M . Ma'ruza matni dan, Toshkent: 2016.
-